

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ТАЛҚИН ВА ТАҲЛИЛ

*Узаков Акрам Ҳикматович,
Гулистон давлат университети доценти*

Аннотация. Мазкур мақолада тарихий мавзудаги асарларнинг ўзига хос қонуният ва хусусиятлари тадқиқ қилинади. Рус ёзувчи М.Горкийнинг тарихий мавзуда ёзилган кичик эпик асарларида Амир Темур образининг гавдаланиши тамойиллари таҳлилга тортилади.

Калит сўзлар: бадиий-поэтик ифода, тасаввур, таассурот, қиёфа, башарият онги, руҳий олам, ижтимоий-сиёсий ҳаёт фалсафаси, сўз санъати, давр маданий ҳаёти, мураккаб ва зиддиятли.

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические закономерности и особенности произведений написанных на историческую тему. Также анализируются достижения русской литературы, в том числе принципы воплощения образа Амира Темура в произведениях русского писателя М.Горького.

Ключевые слова: художественно-поэтическое выражение, воображение, впечатление, образ человеческого сознания, духовный мир, философия общественно-политической жизни, искусство дикции, культурная жизнь того периода сложна и противоречива.

Abstract. This paper examines the specific laws and features of the historical novel genre. Also, the achievements of Russian literature, including the principles of embodiment of the image of Amir Temur in the works of the writer M.Gorkiy.

Keywords: fictional and poetic expression, imagination, impression, image human consciousness, spiritual world, philosophy of socio-political life, art of diction, the cultural life of the period, complex and controversial.

Рус ёзувчиси М. Горкийнинг бадиий дунёси ўзига яраша кўлами кенг, мураккаб, зиддиятларга тўла кўп қирралидир. У ўз ижоди давомида дунё халқларининг маданияти, тарихи ва адабиёти билан жуда қизиққан. Шу жумладан, Марказий Осиё халқларининг ўтмиши билан ҳам.

М. Горкий Амир Темур ҳаёти ва фаолияти хақида маълумот берувчи Низомиддин Шомий ва Шарофиддин Али Яздий каби шарқ мутафаккирларининг «Зафарнома» асарлари, «Темур тузуклари» ҳамда М.Ширмуз, Э. Бради, У. А. Стоун, В. Бартольд, А. Якубовский каби ғарб ва рус олимларининг илмий кузатиш ҳосилаларини чуқур ўрганиб чиқади. Шуларнинг натижаси ўлароқ бирин-кетин мавзуси ва кўтарилган муаммоси билан бир-биридан кескин ажралиб турувчи учта шедевр асарларини яратади. Горкийнинг мазкур асарлари ҳам фалсафий томондан, ҳам бадиий-эстетик томонидан алоҳида ахамият эга.

Жумладан, 1927 йилда «Италия хакида эртаклар» тўпламига кирувчи «Она» хикоясини эълон қилади.

Мазкур хикояга М. Горькийга замондош бўлган қатор танқидчилар юқори баҳо беришган.. Афсуски, бу хикояларнинг мазмуни XX асрнинг 30 йилларидан бошлаб бир томонлама, агар жоиз бўлса атайлаб муаллиф ўйлаганидек эмас, аксинча талқин этилган. М. Горькийнинг «Самарканд афсоналари» (кейинчалик мазкур асарларни шундай деб номлашган) мазмун моҳияти билан мураккаб, кўп маъноли, чуқур ҳамда умуминсоний муаммоларини ғайритабиий усулда ифода этилиши билан ажралиб туради. Мисол қилиб олганда, «Темур ва Она» хикоясида инсоният ўтмишида улкан из қолдирган тарихий шахс – Амир Темур хакида хикоя килинади. Бу асар фалсафий, рухий планда анчагина мураккаб бўлганлиги сабабли маълум маънода қийинчиликларни ҳам юзага келтиради. М.Горькийнинг мазкур уч асарини рус танқидчиси Л.Ульрих ўрганиб чиқиб, кенг таҳлил тартади. Таҳлил жараёнида танқидчи синфий позициядан туриб хулоса чиқаради ва бизнинг назаримизда бирмуча услубий хатоликларга йўл қўйган. Бундай синфий нуктаи назар билан бадий асарни таҳлил қилиш натижа бермайди. Чунки бундай таомил бадий асарни бир томонлама, ғализ ўрганилишига олиб келади.

Рус тадқиқотчиси Л. Улрих ўзининг бутун нигоҳини асардаги ҳукмдор Амир Темур – боскинчи сифатида унинг жаҳонгирлик фаолиятини фош этишга қаратади. Муаллифнинг талқинича эса Амир Темур умуман ўзгачаб яъни ҳаётнинг оддий қувончларидан маҳрум булган фожеавий сиймо.

У аввало улкан куч-қудрат ва мустаҳкам ирода эгаси.

“Уттиз йил давомида Темур бирор марта ҳам жилмаймади. У шундай тишини-тишига, лабини-лабига босганича ҳеч кимга бош эгмай яшади. Уттиз йил мобайнида унинг юраги калби азобларга, туйғуларга ёпик ҳолда яшади”. М.Горький А.Темур образини яратар экан нафақат куюк, қора ранглардан фойдаланади, балки сохибқироннинг чуқур мулохазали, донишманд бўлиш билан бирга, ички зиддиятлардан холис бўлмаган жонли шахс сифатида тасвирлайди. Муаллиф Амир Темур бир томондан халқларни ўз иродаси ҳукмига буйсундирган, енгилмас жаҳонгир кифасида, яна бошқа бир томондан куч-адолатдадир тамойилига амалга қилувчи, ўзида оддий одамга хос бўлган туйғуларни жо қилган шахс сифатида тасвирлайди.

М.Горький Амир Темур образига паралелл қилиб, ёнма-ён ҳолда, битмас-туганмас меҳр-муҳаббат соҳиби Она образини яратади. Бу образ асарнинг моҳиятини ёритилишида энг муҳим бўлган маънавий, эстетик, фалсафий вазифани бажаради, яъни Амир Темур образини тўлақонли ифода этишда ёзувчига катта ёрдам кўрсатади. Муаллиф хикоя қилар экан, воқеалар жараёнида Амир Темур билан Онани учраштиради, яъни бу икки образ бир-бири билан тўқнаш келади. Мана шу учрашув, рухий тўқнашув жараёнида муаллиф Амир Темур ҳукмдор сифатида улкан қудрат соҳиби бўлиши билан бирга оддий ер кишиси булиб, у ҳам турли заифликлардан ҳоли эмасликка алоҳида урғу беради.

«Хукмдор Унинг (Онанинг) сўзларини тушунадиган даражада донишманд эди. – Утир...суйла! Мен сени эшитишни хоҳлайман». Она Темурга олти яшар уғлини қароқчилар уғирлаб кетишгани, қароқчиларни Султон Боязид навкарлари асир олишгани, Темур эса Султон Боязид устидан галаба қозониб, унинг (Султон Боязид) мол-мулкани тортиб олгани ҳақида ҳикоя қилиб, асирлар орасидан уғлини топиб беришини Амир Темурдан талаб қилади. Оддий одамларга хос бўлган олийжаноблик, бағрикенглик, раҳм-шафқат каби туйғулар ҳукмдорни хали тарк этмаган эди. У Онанинг ахволини тушунади. Онанинг сўзлари уни чуқур уйга чумдирган эди: «Мана – менинг олдимда Аёл ўтирибди. Бу аёл юрагимда ҳали номаълум бўлган туйғуларни уйғотди. У мен билан тенглар сифатида сўзлашмоқда. У мендан талаб қилапти. Уни бунга нима мажбур қилди. Мен уни куриб, тушундим. Нима учун бу Аёл кучли – чунки у севади. Ҳаётининг учқуни бўлган уғлига бўлган меҳри, мухаббати уни бу ерга етаклаб келган».

М.Горький А.Темурнинг шахси ва характери шу қирраларини чуқурроқ ёритиш мақсадида асарга шоир Кирмоний образини киритган ва шоир Кирмоний ва Амир Темур билан бўлган диалоглари орқали Соҳибқироннинг сифатларини тасвирлашга эришади.

« – Кирмоний, агар мени сотишганда, мен учун қандай баҳо белгилаган булардинг?

- Йигирма беш нафар навкар.

- Ахир бу менинг белимдаги белбогимни баҳоси-ку! – дея Темур хайрон бўлиб сўради.

- Мен ҳам шуни айтаяпманда. Агар белбогинг булмаса узинг ҳеч вакога арзимаган, – деб жавоб берди Кирмоний».

Муаллифнинг фикрича, Амир Темур жаҳонгир бўлиши билан бирга, донишманд давлат арбоби ҳамдир. У билан нозик масалалар юзасидан баҳслашиш мумкин. У эса аччиқ бўлса ҳам ҳақиқатни эшита олиш қобилиятига эга оддий инсондир.

М.Горький ушбу кичик асарида қадимги Шарқнинг, айниқса, Самарқандни бадий суратини маҳорат билан ёрқин буёқларда тасвирлайди.

Муаллиф гулларга чўмган Конирил водийсидан туриб, Самарқанднинг баланд, кўм-кўк минароларини, Конирилдаги ўн беш минг чодирлар ўртасида Амир Темурнинг шоҳона улугвор чодирини чизиб кўрсатади. Ушбу бадий деталлар орқали Темур асос солган салтанатини гўзаллиги ва қудрати ҳақида ҳикоя қилади.

Асарда М.Горький Амир Темур билан Онани, ҳукмдор билан шоир Кирмонийни бир-бирига қарама-қарши қўйиб, қиёслайди. Ҳукмдор ва аёл, ҳукмдор ва шоир ўртасидаги қизиқарли диалоглар, тортишувлар, баҳслар асносида буюк сарқарданинг мураккаб ва зиддиятли тарихий шахсинг кўп қиррали бадий образи намоён бўлади.

Ушбу асар билан бирга Горькийнинг ижодий меросидан Амир Темур хакида яна иккита кичик ҳажмли асар ҳам ўрин эгаллаган. Уларнинг биринчиси «Темур ва Гадо» деб номланса, иккинчиси «Темур ва Худо» деб аталади. Бу ҳикояларни ҳажми кичик бўлгани билан шарқ мумтоз адабиёти намуналарига ўхшаш кўп маънолидир.

«Темур ва Гадо» номли ҳикоянинг мазмунига фалсафий маънолар сингдирилган бўлиб, алоҳида эътибор талаб этади.

Кўплар қатори гадо Шир-Али ҳам ўзини Самарқанд ҳукмдори сифатида кўришни хоҳлаб қолади. Гадонинг бу истаги миш-миш бўлиб, охири Соҳибқироннинг қулоғига етиб боради.

Темур ўз аъёнларига гадо Шир-Алини топиб, унинг ҳузурига, ювинтириб, егиздириб, янги сарполар кийдириб олиб киришлари хакида фармойиш беради.

Гадони Амир Темур ҳузурига олиб келишгандан сўнг Соҳибқирон Шир-Алини ўз ўрнига, тахтга ўтиргиздиради ва ундан сўрайди:

« – Эй Шир-Али! Энди сен бахтлимисан?

Гадо бўлса жавоб ўрнига Амир Темур ва унинг аъёнларидан садақа беришларини сўраб, қўл чўзади. Жунбушга тушган ҳукмдор узоқ сукут сақлаб ўтиради, сунг «бу дайди кўппакни шаҳар дарбозасига осиш»ни буюради.

Бу ҳикоянинг яратилишига баъзи манбалардан келтирилган ривоятлар ҳамда шарқ халқлари оғзаки ижодида учрайдиган шоҳ ва гадо, ҳукмдор ва дарвиш хакидаги афсоналар сабаб бўлган деган фикрлар ҳам ҳозирги кунда мавжуд.

Асарда Амир Темур образи китобхон кўз ўнгида олийжаноб ва бағрикенглик билан бирга турли зиддиятли ҳислатларни ўзида жам қилган мураккаб шахс сифатида тасвирланади.

Шир Али образи эса ўзига ҳос чуқур фалсафий маънони мужассам этади. Асарнинг сюжети икки образга асосланган бўлиб, муаллиф ушбу асари орқали ўз даврининг ижтимоий-сиёсий мухитини яъни буржуа муносабатларни ривожланиши ҳамда оддий халқнинг ҳам маънавий, ҳам моддий қашшоқланиб боришини образли қилиб тасвирлайди.

Айни ўринда шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, асардаги Амир Темур ва Шир-Али ўртасидаги муносабатлар ижтимоий-синфий эмас, балки маънавий-руҳий тамойиллар асосида қурилгандир.

М. Горький учун Амир Темур нафақат инсоният ўтмишида катта ислохотларни амалга оширган реформатор, балки руҳий олами ниҳоятда бой, балки инсон ва ҳаёт, жамият ва инсон каби тушунчаларнинг моҳиятини чуқур ва кенг қўламда идрок этган буюк инсондир.

М.Горький асарларининг тадқиқотчиси Л. Ульрих Шир Али образида оддий меҳнаткаш халқ вакили намоён булади деган фикрни олдинга суради.

Аслида эса Шир-Али бу халқнинг ҳеч қандай вакили эмас, балки у халқ билан алоқасини йўқотган, ундан узоқлашиб кетган ва халқнинг ҳисобига яшайдиган худбин шахсдир.

М. Горький мазкур асари орқали муҳитнинг инсонга таъсирини классик шаклда ифода этади. Унинг фикрича инсоннинг турмуш тарзи, уни ўраб турган муҳит, маънавий дунёси, унда ўзига ҳос урф-одатларни шаклланишига сабаб бўлади ва бу психологик стереотипни инсоннинг ўзи ўзгартириши амри-маҳол, иложсиз юмуш деб ҳисоблайди.

«Темур ва Худо» номли кейинги ҳикоя аввалларига қараганда бир мунча мураккаб. Бу афсона кўпроқ рамзий маънога эга асардир. Икки саҳифалик бу ҳикоя ўтмишдаги тарихий воқеаларга ишора этиш баробарида турли хил фалсафий тушунчаларнинг моҳиятини ўзида мужассамлантиради.

Муаллия тасвирлашича, буюк ҳукмдор – Амир Темур оғир руҳий тушкунликка тушиб қолади. Тушкунликдан чиқиш учун руҳий сунячиқ излайди. Шу мақсадда энг нуфузли олимлар билан баҳсларга киришади. Уларнинг жавоблари, тушунчалари Темур учун анчагина содда, оддий, бирёқлама ва саёз, ишонарсиз бўлиб туюлади. Аксига олиб Темурнинг фикрлари олимларнинг мантикий тушунчаларини алғов-далғов қилиб юборади.

Кўплаб халқлар ва давлатларнинг тақдирини ҳал қила оладиган улуғ саркарда ва ҳукмдорда тўсатдан ҳокимиятга, ҳаётга нисбатан қизиқиш йўқолиб, қалбида бўшлиқ пайдо бўлади.

Қитъалар, мамлакатлар, шаҳарларни забт этиш, халқларни буйсундириш учун олиб борган урушлар натижасида Темур нимасинидир йукотиб куйган. Фикр ва ўйларига жавоб топиш жараёнида у Худога мурожаат қилади ва У билан баҳсга киришмоқчи бўлади.

Муаллиф қахрамонини шундай юқорига кўтаради ва унинг «тузалмас» касалини топади. Дунёни ярмини забт этган жаҳонгир курашлар натижасида юрагидаги дунёни, қалбидаги гўзал руҳий оламини, осоишталигини йўқотган эди. Бу унинг ўзлиги эди. Асар аввал кайд этганимиздек, кўпроқ фалсафий маъно касб этади. Мазкур асари орқали муаллиф ўзи замондош бўлган жамиятнинг маънавий устунларини, ҳукмрон давлат структурасини, унинг қонунларини, шарқ адабиётига ҳос бўлган метофорик шаклда фош этишга ҳаракат қилади.

М. Горький Амир Темур шахсига, бунёдкорлик фаолиятига, фазилатларига, иродасига, куч-қудратига, олиб борган яратувчанлик ислоҳотларига катта ҳурмат билан қараган. Бу ҳақида М. Горькийнинг кейинги даврларда ёзган мақолаларидан маълумот олсак бўлади. Жумладан, «Яна Карамазовчиликми?», «Эски ва янги одамлар ҳақида» каби мақолалари фикримизга мисол бўла олади. Бу кичик изланишларимизни қуйидагича хотималаш мумкин:

а) М. Горький Амир Темур қиёфасида донишманд давлат арбобини тассавур этган ва асарларида Соҳибкиронни адолатпарвар ва одил ҳукмдор образ сифатида акс этган.

г) М. Горький ўзининг “Самарқанд афсоналари” тўплами орқали ҳукмрон давлат структурасини инкор этган. Амир Темур сиймосида эса, аввало, барча фазилатларни ўзида мужассам этган шахс ва одил ҳукмдор кўрган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kattabekov A. Tarixiy haqiqat va badiiy mahorat. – Toshkent: Fan, 1982. – B. 8-9.
2. Каюмов.Л. Горкий и Узбекистон. – Ташкент: Г.Гулям, 1969. – С 152.
3. Байэшанов М. Имя Эмира Тимура в России. // Звезда Востока. –Ташкент, 2020. – № 3. – С.74.
- 3.Байэшанов М. Сила в справедливости. Вестник. – Гулистон. 2020. №4. - С 19-22.
4. Байэшанов М. Имя Эмира Тимура в России. // Звезда Востока. –Ташкент, 2020. – № 3. – С.74.
5. Касымов С. Горький и узбекская литература // Звезда Востока. –Ташкент, 1961. – № 168. – С. 45.

ICHKI VA TASHQI SINTAKTIK MUNOSABATLAR

*Tursunova Lobar Abdusalimovna,
Mustaqil tadqiqotchi
E-mail: lobartursunova288@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada gradatsiya masalasi sintaktik darajada tahlil qilinadi. Sintaktik munosabatlar turlari ajratiladi: ichki va tashqi. Sintaktik munosabatlarning gradatsiyasi predikativ, atributiv, maqsad, relyatsion va determinativ munosabatlar sohasida ko‘rib chiqiladi. Sintaktik munosabatlarning iboralar, sodda va murakkab gaplardagi namoyon bo‘lishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: sintaktik bog‘lanish, sintaktik munosabatlar, gradatsiya, predikativ, atributiv, egalik, maqsad, relyatsion, determinativ.

Abstract. This article analyzes the issue of gradation at the syntactic level. It distinguishes types of syntactic relations, namely internal and external. The gradation of syntactic relations is examined within predicative, attributive, purposive, relational, and determinative domains. The study identifies how these relations are manifested in phrases, simple sentences, and complex sentences.

Keywords. Syntactic connection, syntactic relations, gradation, predicative, attributive, possessive, purpose, relational, determinative.

Sintaktik munosabatlar grammatik qurilishning shakl topishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan sintaktik hodisalardir. Sintaktik munosabatlar sintaktik butunlikning funksional – vazifaviy qismlarini belgilaydi. Sintaktik munosabat moddiylashuviga ko‘ra farqlanadi: tashqi sintaktik munosabat, ichki sintaktik munosabat. Bu sintaktik munosabatlarning dastlabki darajalanishidir. Tashqi sintaktik munosabatlar funksional qismlarning o‘zaro munosabatidir. Bunda butunlik tarkibidagi